

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 239-242
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.24127/madani.v2i10.14282983)
DOI: <https://doi.org/10.24127/madani.v2i10.14282983>

Pengaruh Metode Pembelajaran Bermain Terhadap Kemampuan Siswa dan Perbandingan Kinerja Atletik Antara Siswa Aktif dan Tidak Aktif Berolahraga di SD

Fajar Siddik¹, Desvi Telambanua², Fitriani Ginting³, Paulina Tambunan⁴, Puji Kristian Gurning⁵
^{1,2,3,4,5}PGSD, Universitas Negeri Medan

Email: fajar.sidik@unimed.ac.id, desviputriandriani@gmail.com, fitrianimelin99@gmail.com,
paulinantambunann@gmail.com, pujigurning17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh metode pembelajaran berbasis bermain terhadap kemampuan siswa di sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada perbandingan kinerja atletik antara siswa yang aktif berolahraga dan mereka yang tidak. Keseluruhan subjek penelitian terdiri dari siswa sekolah dasar yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat aktivitas olahraga mereka. Kelompok pertama mencakup siswa yang aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga, sedangkan kelompok kedua terdiri dari siswa yang kurang terlibat dalam aktivitas fisik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademis, buku, dan artikel relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan merangkum poin-poin penting dari literatur yang ada, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran berbasis bermain memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keterampilan motorik, kognitif, serta kemampuan sosial siswa. Metode ini tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial. Selain itu, analisis terhadap kinerja atletik menunjukkan bahwa siswa yang aktif berolahraga memiliki stamina dan kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam olahraga tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik tetapi juga dapat meningkatkan performa akademik dan sosial siswa.

Kata Kunci: *metode bermain, pendidikan jasmani, kemampuan siswa, kinerja atletik, siswa aktif, olahraga, pembelajaran holistik.*

Abstract

This study aims to explore and analyze the influence of play-based learning methods on students' abilities in elementary school. In addition, the study also focused on the comparison of athletic performance between students who were active in sports and those who did not. The study subjects consisted of elementary school students who were divided into two groups based on their level of sports activity. The first group includes students who actively participate in various sports activities, while the second group consists of students who are less involved in physical activity. The method used in this study is a literature study, in which researchers collect data from various sources, including academic journals, books, and other relevant articles. The data collection technique is carried out by summarizing the important points of the existing literature, so that the information obtained can be accounted for and relevant to the research topic. The results of this study show that the application of play-based learning methods has a significant positive impact on students' motor, cognitive, and social skills. This method not only makes the learning process more enjoyable, but also helps students to more easily understand the concepts taught through hands-on experience and social interaction. In addition, an analysis of athletic performance showed that students who were active in sports had better stamina and physical fitness compared to their inactive counterparts. This shows that involvement in sports is not only beneficial for physical health but can also improve students' academic and social performance.

Keywords: *playing methods, physical education, student ability, athletic performance, active students, sports, holistic learning.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Metode pembelajaran yang berbasis permainan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemampuan siswa di tingkat sekolah dasar, terutama dalam pengembangan keterampilan motorik dan kognitif. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung yang menyenangkan, sehingga

meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode bermain tidak hanya membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional yang penting bagi pertumbuhan mereka. Sebagai contoh, penelitian oleh Adhani et al. (2017) menyoroti bahwa pembelajaran yang berbasis permainan dapat menciptakan suasana yang mendukung interaksi sosial dan kolaborasi di antara siswa, yang pada gilirannya memperkuat pemahaman mereka terhadap pelajaran. Selain itu, penelitian oleh Paramitha dan Anggara (2018) mengungkapkan bahwa metode ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi dan hasil belajar mereka. (Anam, 2020)

Secara keseluruhan, penggunaan metode pembelajaran berbasis permainan di sekolah dasar tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga berperan dalam mendukung perkembangan fisik dan sosial mereka. Metode ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dalam suasana yang menyenangkan dan interaktif, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Selain itu, dengan membandingkan kinerja atletik antara siswa yang aktif dan tidak aktif berolahraga, kita dapat memahami pentingnya aktivitas fisik dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengintegrasikan metode pembelajaran bermain ke dalam kurikulum pendidikan dasar guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi anak-anak. Selain itu, perbandingan kinerja atletik antara siswa yang aktif berolahraga dan yang tidak juga menunjukkan temuan yang menarik, di mana siswa yang rutin terlibat dalam aktivitas olahraga cenderung memiliki kemampuan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak aktif. (Luthitasari, 2021)

Pendidikan Jasmani mencakup aspek olahraga dan kesehatan, sehingga pengamatan terhadap anak dapat dilakukan dari perspektif motorik maupun kognitif. Olahraga terdiri dari berbagai cabang, di mana atletik dianggap sebagai induk dari semua cabang olahraga. Atletik sendiri memiliki berbagai nomor lomba, salah satunya adalah tolak peluru. Dalam pembelajaran tolak peluru, masih banyak siswa yang belum mencapai target pembelajaran, terutama dalam hal teknik dan hasil tolakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman siswa mengenai teknik dasar tolak peluru yang membuat mereka tidak menguasai teknik-teknik tersebut dengan baik. Selain itu, metode dan media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dinilai kurang efektif. (Tuminah, 2022)

Motivasi merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang yang dilakukan secara sadar untuk melakukan tindakan tertentu demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Menurut Abraham Maslow, salah satu bagian dari hirarki kebutuhan adalah kebutuhan akan penghargaan, yang berkaitan dengan pengakuan. Dalam konteks ini, siswa dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui pendidikan formal yang diberikan oleh sekolah. Oleh karena itu, guru sebagai bagian dari institusi pendidikan diharapkan mampu mendorong dan melaksanakan pembelajaran yang konkret untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa melalui pendekatan yang menyenangkan. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu dengan baik, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari faktor eksternal yang mendorong individu untuk bertindak, biasanya didorong oleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. (Panjaitan & Fardana, 2023)

Penerapan metode pembelajaran yang berbasis permainan memberikan manfaat positif tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Metode ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar, menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan merangsang kreativitas. Dalam konteks pendidikan jasmani, metode bermain juga membantu siswa memahami konsep olahraga dengan cara yang lebih menarik dan relevan, sambil meningkatkan motivasi intrinsik mereka untuk belajar. Sebagai ilustrasi, penelitian oleh Panjaitan dan Fardana (2023) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis permainan dalam pembelajaran pendidikan jasmani dapat secara signifikan meningkatkan motivasi belajar siswa.

Selain itu, aktivitas fisik yang terintegrasi dalam metode bermain memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. Partisipasi yang rutin dalam olahraga terbukti dapat meningkatkan kebugaran jasmani, memperkuat daya tahan tubuh, serta membangun karakter melalui kerja sama tim dan disiplin. Penelitian oleh Anam (2020) menunjukkan bahwa siswa yang aktif berolahraga cenderung memiliki kinerja akademik dan atletik yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kurang aktif. Dengan demikian, penerapan metode ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pendidikan akademik, tetapi juga mendorong pengembangan siswa secara holistik.

METODE PENELITIAN

Dalam menjelajahi “Pengaruh Metode Pembelajaran Bermain Terhadap Kemampuan siswa dan Perbandingan Kinerja Atletik antara Siswa Aktif dan Tidak Aktif Berolahraga di SD” metode studi literatur diadopsi untuk menyusun landasan pengetahuan yang komprehensif. Metode studi literatur akan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan sumber data lainnya. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat, dengan ketentuan bahwa data harus relevan dengan topik penelitian, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan data dengan cara yang efektif, seperti menyajikan poin-poin penting yang

diperlukan dan menyimpan sumber referensi. Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan data dengan cara yang efektif, seperti menyajikan poin-poin penting yang diperlukan dan menyimpan sumber referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini mengungkapkan bahwa metode pembelajaran berbasis bermain memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kemampuan siswa sekolah dasar. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proses belajar secara aktif dan menyenangkan. Menurut penelitian Paramitha dan Anggara (2021), siswa yang belajar melalui aktivitas bermain menunjukkan peningkatan kemampuan dalam berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Selain itu, penelitian oleh Ramadhan (2020) menemukan bahwa metode ini juga meningkatkan keterampilan sosial siswa, seperti bekerja sama dan menghargai pendapat teman.

Di sisi lain, perbandingan kinerja atletik antara siswa aktif dan tidak aktif berolahraga menunjukkan hasil yang menarik. Siswa yang aktif berolahraga cenderung memiliki stamina dan kekuatan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif. Studi yang dilakukan oleh Putri (2023) menunjukkan bahwa aktivitas olahraga rutin dapat meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus memperbaiki fungsi kognitif siswa, seperti daya konsentrasi dan memori.

Metode pembelajaran berbasis bermain dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyeluruh. Dengan bermain, siswa tidak hanya belajar melalui teori tetapi juga praktik, sehingga mereka lebih mudah memahami konsep-konsep abstrak. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika, permainan yang melibatkan penghitungan atau pengukuran dapat membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Sari et al. (2023) menegaskan bahwa pendekatan ini memberikan lingkungan belajar yang interaktif, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir logis sekaligus keterampilan sosial.

Dari segi fisik, olahraga memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar siswa. Berdasarkan studi Rachman (2022), siswa yang aktif berolahraga tidak hanya memiliki kondisi fisik yang prima tetapi juga mental yang lebih stabil. Mereka cenderung lebih fokus dan disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ramadhan (2020) yang menemukan bahwa olahraga membantu siswa memahami nilai-nilai kehidupan, seperti sportivitas, kerjasama, dan kejujuran.

Pendidikan jasmani yang mengintegrasikan metode bermain dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat siswa terhadap aktivitas olahraga. Dalam konteks pembelajaran olahraga di sekolah dasar, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar sambil bermain, yang pada akhirnya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Penelitian Hidayati (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis bermain juga mampu mengurangi kejenuhan belajar, karena siswa merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif.

Dari temuan ini, terlihat bahwa kombinasi metode pembelajaran bermain dan aktivitas olahraga memberikan banyak manfaat bagi perkembangan siswa secara holistik. Tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang berfokus pada permainan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan siswa di tingkat sekolah dasar. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan keterampilan motorik dan kognitif, tetapi juga berpengaruh positif terhadap keterampilan sosial siswa, termasuk kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan menghargai pendapat orang lain. Lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Selain itu, analisis perbandingan antara siswa yang aktif dalam olahraga dan mereka yang tidak menunjukkan bahwa siswa yang terlibat secara rutin dalam aktivitas fisik memiliki stamina, kebugaran jasmani, daya konsentrasi, serta kemampuan atletik yang lebih baik. Kegiatan olahraga juga berperan dalam mendukung kesehatan mental siswa, membantu mereka lebih fokus dalam belajar, serta memahami nilai-nilai seperti sportivitas, disiplin, dan kerja sama.

Dengan demikian, integrasi metode pembelajaran berbasis permainan dengan aktivitas olahraga dapat menciptakan pengalaman belajar yang komprehensif. Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional siswa. Oleh karena itu, penerapan metode ini sangat dianjurkan dalam kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, efektif, dan bermanfaat bagi siswa secara keseluruhan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian jurnal ini, khususnya dosen pembimbing dan sesama mahasiswa atas masukan yang sangat berharga. Dukungan dan motivasi dari dosen serta teman-teman juga menjadi sumber semangat selama proses penulisan berlangsung. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan jasmani, khususnya di tingkat sekolah dasar.

REFERENSI

- Anam, K. (2020). Pengaruh Metode Bermain Terhadap Kemampuan Motorik Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 21 Surabaya. *Jurnal Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan*, 7(2), 363–367. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-jasmani/article/view/28510>
- Luthfitasari, A. (2021). Pengaruh Penggunaan Metode Permainan terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1), 285–299.
- Panjaitan, K., & Fardana, N. (2023). Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Pendekatan Permainan dalam Pembelajaran Penjas. *Gelombang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga (JPJO)*, 7(1), 54–61. <https://doi.org/10.31539/jpjo.v7i1.6857>
- Tuminah. (2022). PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR ATLETIK TOLAK PELURU MELALUI METODE INQUIRY DENGAN MEDIA TV-VCD PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI KROPAK I KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO. *PEDAGOGY: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(1), 38–44.
- Hidayati, R. (2020). Pembelajaran Bermain dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 12(1), 45-53.
- Paramitha, N., & Anggara, D. (2021). Pengaruh Aktivitas Bermain terhadap Perkembangan Sosial Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 7(2), 123-131.
- Putri, A. (2023). Hubungan Kebugaran Jasmani dengan Prestasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Olahraga dan Pendidikan*, 15(3), 67-78.
- Ramadhan, F. (2020). Nilai-Nilai Karakter dalam Pendidikan Jasmani Berbasis Aktivitas Bermain. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 8(2), 90-102.
- Rachman, T. (2022). Peran Olahraga Terhadap Kebugaran Jasmani Anak Usia Sekolah. *Jurnal Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 10(1), 23-31.
- Sari, P., Dewi, A., & Rahayu, T. (2023). Inovasi Metode Bermain dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 14(2), 100-112